

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 653 sahifa.

2025-yil, 16-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI.....	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	

SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Usmanova Nasiba Akbarjonovna

O'zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Menejment" kafedrasida PhD, dotsenti
Email: usmanovanasiba187@gmail.com

Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna

O'zbekiston Respublikasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Buxgalteriya hisobi va menejment" fakulteti tyutori
Email: xayriniso.eshbekova.1503@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sog'liqni saqlash tizimida xizmatlar sifati va ularning iqtisodiy samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik chuqur tahlil qilinadi. Xizmat sifati ko'rsatkichlari orqali sog'liqni saqlash tizimining samarali ishlashi, bemorlarning ehtiyojlarini qondirish darajasi hamda resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati baholanadi. Shuningdek, maqolada sog'liqni saqlash xizmatlarining sifati ko'rsatkichlari va iqtisodiy natijalari (masalan, xarajatlarning kamayishi, ishlab chiqarish samaradorligi, resurslardan tejamlilik bilan foydalanish) o'rtasidagi statistik va amaliy bog'liqlik asosida tahlillar olib boriladi. Ushbu tadqiqot tibbiy xizmatlarning sifati yaxshilash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan strategik qarorlarni qabul qilishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash sifati, iqtisodiy samaradorlik, tibbiy xizmatlar, sifati ko'rsatkichlari, resurslardan foydalanish, tizimli tahlil, sog'liqni saqlash boshqaruvi.

Abstract. This article explores the relationship between quality indicators in healthcare services and their economic efficiency. Quality metrics are used to assess the performance of healthcare systems, the level of patient satisfaction, and the rational use of resources. The paper analyzes both statistical and practical correlations between healthcare service quality and economic outcomes such as cost reduction, increased productivity, and efficient resource utilization. The research provides a scientific basis for strategic decision-making aimed at improving the quality of medical services while enhancing economic efficiency.

Key words: healthcare quality, economic efficiency, medical services, quality indicators, resource utilization, systems analysis, healthcare management.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается взаимосвязь между качественными показателями медицинских услуг и их экономической эффективностью. Показатели качества служат основой для оценки эффективности функционирования системы здравоохранения, степени удовлетворения потребностей пациентов и рационального использования ресурсов. Также проводится анализ статистических и практических связей между показателями качества медицинских услуг и экономическими результатами (например, снижение затрат, повышение производительности, экономия ресурсов). Исследование направлено на научное обоснование принятия стратегических решений по повышению качества медицинского обслуживания и увеличению его экономической отдачи.

Ключевые слова: качество здравоохранения, экономическая эффективность, медицинские услуги, показатели качества, использование ресурсов, системный анализ, управление здравоохранением.

KIRISH

Sog'liqni saqlash tizimi har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va ularning sifati va samaradorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash sohasida olib borilayotgan islohotlar zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, tibbiy xizmatlarning sifati oshirish hamda mavjud resurslardan oqilona foydalanish orqali tizimning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga yo'naltirilmoqda.¹

Shu nuqtai nazardan, sog'liqni saqlash xizmatlari sifati baholash ko'rsatkichlari hamda ularning iqtisodiy samaradorlik bilan o'zaro bog'liqligini chuqur o'rganish zaruriyati ortib bormoqda. Sifatli tibbiy xizmatlar nafaqat bemorlarning hayot sifati oshiradi, balki sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy barqarorligi, xizmatlar tejamkorligi va resurslardan maqsadli foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, sifat ko'rsatkichlari yordamida tizim faoliyatining holati aniqlanib, strategik qarorlar qabul qilish uchun zarur axborot bazasi shakllanadi.

Mavzuning dolzarbligi, bir tomondan, sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar sifatining o'sib borayotgan ahamiyati, ikkinchi tomondan esa ushbu xizmatlar asosida iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalarining kundan-kunga ko'proq e'tibor markaziga chiqayotganida namoyon bo'ladi. Bu esa sifat va samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan ilmiy izlanishlarni yanada muhim qiladi.²

Ushbu maqolada sog'liqni saqlash xizmatlarining sifat ko'rsatkichlari hamda ularning iqtisodiy natijalarga ta'siri o'rganiladi, mavjud muammolar tahlil qilinadi va samaradorlikni oshirishga qaratilgan takliflar ilgari suriladi. Shuningdek, sog'liqni saqlash tizimida sifat va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash orqali kompleks yondashuvlar ishlab chiqishga harakat qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Sog'liqni saqlash tizimining samarali faoliyat yuritishini ta'minlashda xizmat sifatining doimiy nazorati va baholanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda tibbiy xizmatlar sifati — bu nafaqat xizmat ko'rsatish jarayonining texnik va tashkiliy jihatlari, balki bemorlarning ehtiyojlarini qondirish, xavfsizlik, samaradorlik, qulaylik va xizmatga osonlik bilan kirishish kabi omillarni o'z ichiga oluvchi ko'p omilli tushuncha sifatida talqin qilinadi.³

A. Donabedianning sog'liqni saqlash sifati bo'yicha ishlab chiqqan klassik modeli xizmat sifatini strukturaviy, jarayon va natijaviy komponentlarga ajratgan. Bu yondashuv bugungi kunda ham ko'plab xalqaro tadqiqotlar uchun asosiy metodologik poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Masalan, OECD va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan ishlab chiqilgan sifat ko'rsatkichlari tizimlari aynan shu modelga tayangan holda shakllangan. [5]

Xalqaro tajribada sog'liqni saqlash xizmatlari sifati bilan iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Jumladan, Porter (2010) o'zining "Qiyamatga asoslangan sog'liqni saqlash" konsepsiyasida tibbiy xizmatlarning sifati oshirish orqali xarajatlarni kamaytirish va umumiy iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini ta'kidlagan. Bu yondashuvga ko'ra, xizmatlar sifati bemorning salomatlik natijalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, resurslar to'g'ri taqsimlanganda sog'liqni saqlash tizimi ko'proq samaradorlikka erishadi. [9]

Mahalliy va mintaqaviy miqyosda olib borilgan tadqiqotlarda ham tibbiy xizmatlar sifati baholash mezonlarini shakllantirishga urinishlar mavjud. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiy-statistik markazlar tomonidan yuritilayotgan ko'rsatkichlar (yotqizish muddati, qayta murojaatlar soni, xizmatdan norozilik darajasi, mortalitet va morbiditet ko'rsatkichlari) tizim samaradorligini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Ammo ayrim mualliflar ta'kidlaganidek, ushbu ko'rsatkichlar sifati va mazmuni ko'proq sonli axborotga asoslangan bo'lib, xizmatning chuqur sifat jihatlari to'liq qamrab olmaydi. [1, 2, 3]

Boshqa tomondan, sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy samaradorlikni baholashda xarajat-ta'sir, xarajat-foyda, xarajat-samaradorlik kabi klassik iqtisodiy baholash metodlaridan foydalaniladi. Ushbu metodlar orqali xizmat sifati oshgan sari iqtisodiy natijalar qanday o'zgarishi tahlil qilinadi. Shu boisdan, zamonaviy tibbiyot iqtisodiyoti yo'nalishida sifat va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni baholovchi integrallashgan modellarga talab ortib bormoqda. [4]

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash xizmatlari sifati va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun kompleks va tizimli yondashuv zarur. Amaliy va nazariy

1 O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2023). Milliy sog'liqni saqlash tizimida sifatni baholash indikatorlari bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent: SSV nashriyoti.

2 World Health Organization (WHO). (2018). Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage. Geneva: WHO, OECD, and The World Bank.

3 A. Donabedian (1988). The quality of care: How can it be assessed? JAMA, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033>

tadqiqotlarning aksariyati bu ikki omil bir-birini o'zaro to'ldirishi va sog'liqni saqlash tizimining umumiy barqarorligiga ta'sir qilishi haqida fikr bildiradi. Shu sababli, sog'liqni saqlash sohasida sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy natijalarni birgalikda tahlil qilish zamonaviy ilmiy izlanishlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sog'liqni saqlash xizmatlarining sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hamda tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy asoslangan yondashuvlar, statistik tahlil usullari va sifatni baholash mezonlari asosida shakllantirildi.

Tadqiqotda miqdoriy va sifatli usullar uyg'unlikda qo'llanildi. Miqdoriy tahlil sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlikni o'lchash uchun statistik ma'lumotlar bazasiga tayanadi, sifatli yondashuv esa xizmat ko'rsatish jarayonidagi sifat omillarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Statistik tahlil uchun sog'liqni saqlash muassasalaridan olingan ma'lumotlar: bemorlar soni, yotqizish muddati, qayta murojaatlar, bemorlarning qoniqish darajasi, moliyaviy ko'rsatkichlar (xarajatlar, budget sarflari) o'rganildi.

Sifatli tahlil doirasida esa sog'liqni saqlash xodimlari va bemorlar bilan intervyular, so'rovnomalar o'tkazildi. Bu usul xizmat sifatining sub'ektiv jihatlarini va iqtisodiy samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot uchun ma'lumotlar quyidagi manbalardan yig'ildi:

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi statistik hisobotlari;

Tibbiyot muassasalarining ichki monitoring natijalari;

Bemorlarga qaratilgan so'rovnomalar va intervyular natijalari;

Moliyaviy va iqtisodiy tahlil uchun byudjet xarajatlari va moliyaviy hisobotlar.⁴

Tadqiqot O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi bir nechta tibbiyot muassasalarida olib borildi. Namuna sifatida 10 ta klinika va shifoxona tanlandi, ularning faoliyati davomida 2022–2024 yillar oralig'ida yig'ilgan ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, 200 dan ortiq bemor va 50 dan ziyod sog'liqni saqlash xodimlari orasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. Tadqiqot ma'lumotlari faqat O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimining ayrim hududlari va tibbiyot muassasalariga asoslangan. Shu bois natijalarni boshqa mamlakatlar yoki tizimlarga bevosita umumlashirish ehtimoli cheklangan. Shuningdek, sifat ko'rsatkichlari bahosidagi sub'ektivlik va ma'lumotlarning to'liqligi masalalari mavjud bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida yig'ilgan ma'lumotlar asosida sog'liqni saqlash xizmatlari sifatining baholash ko'rsatkichlari va ularning iqtisodiy samaradorlik bilan o'zaro bog'liqligi batafsil tahlil qilindi. Olingan natijalar sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy parametrlardagi sezilarli o'zgarishlar o'rtasidagi statistik va amaliy munosabatlarni ochib berdi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot o'tkazilgan tibbiyot muassasalarining ko'pchiligida strukturaviy va jarayon ko'rsatkichlari ijobiy o'zgarishlarga ega. Xususan, tibbiy xodimlarning malaka darajasi va zamonaviy texnika bilan jihozlanganlik darajasi o'rtacha 85% ga yetdi, bu xizmat sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Bemorlarni qabul qilish va tashxis qo'yish jarayonlari soddalashtirilgan va samarali bo'lib, bu bemorlarning qoniqish darajasining o'sishiga olib keldi.

Bemorlarning qoniqishi so'rovnomalari natijasida xizmatdan umumiy mamnunlik darajasi 78% atrofida aniqlanib, bu sifatni oshirish uchun hali ham imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Qayta yotqizilish darajasi esa o'rtacha 12% bo'lib, bu ko'rsatkich sog'liqni saqlash xizmatlarining natijaviy samaradorligini baholashda muhim omil sanaladi.

Moliyaviy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot qamrab olgan muassasalarda bir bemorga to'g'ri keluvchi o'rtacha xarajatlar 2022 yildan 2024 yilgacha 10% ga kamaydi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish bilan bog'liq. Budget xarajatlarning kamayishi, ayniqsa, jarayonlar va tashkiliy sohalarida amalga oshirilgan islohotlar natijasidir.

Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish qiymati va moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasida ijobiy korrelyatsiya aniqlanib, sifat ko'rsatkichlarining yaxshilanishi moliyaviy ko'rsatkichlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotladi.

Korrelyatsion tahlil natijalari sifat ko'rsatkichlari (bemor qoniqishi, qayta yotqizilish darajasi, tashxis va davolash sifatining bahosi) bilan iqtisodiy ko'rsatkichlar (xarajatlar kamayishi, moliyaviy samaradorlik) o'rtasida

⁴ A.O.Arah, S.N.Klazinga, D.M.Delnoij, A.H.Asbroek, T.Custers (2003). Conceptual frameworks for health systems performance: A quest for effectiveness, quality, and efficiency. International Journal for Quality in Health Care, 15(5), 377–398.

o'rtacha darajadagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi ($r = 0.63$, $p < 0.05$). Bu shuni anglatadiki, sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini oshirish iqtisodiy samaradorlikni yaxshilashga olib keladi.

Regressiya tahlili natijasida esa sifat ko'rsatkichlari iqtisodiy samaradorlikning taxminan 40% ni tushuntirishi aniqlanib, bu sohada olib boriladigan strategik islohotlarning samaradorligini ilmiy asosda ko'rsatdi.

Sifatli intervyu va so'rovnomalarda asosida olingan ma'lumotlar sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishga yordam berdi. Tibbiyot xodimlari va bemorlarning fikriga ko'ra, xizmat sifatining yaxshilanishi natijasida bemorlar davolanish jarayoniga ko'proq ishonch bilan yondashadi, bu esa davolash samaradorligini oshiradi va shu bilan birga tizim xarajatlarini kamaytiradi.

Shuningdek, sifatni baholash tizimlarining samarali ishlashi muassasalardagi boshqaruv jarayonlarini yaxshilashga, xodimlar motivatsiyasini oshirishga hamda resurslarning tejamkor ishlatilishiga olib keladi.

Tahlil va natijalar shuni ko'rsatdiki, sog'liqni saqlash xizmatlarining sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'rtasida mustahkam va ijobiy bog'liqlik mavjud. Sifatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi va sog'liqni saqlash tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu natijalar sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va isloh qilish jarayonlarida sifat va iqtisodiy samaradorlikni integratsiyalashgan tarzda yondashishni talab qiladi. Quyidagi jadvalda sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini baholash ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'zgaruvchilari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik ko'rsatkichlari keltirilgan. Tahlilda Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti qo'llanildi va p-qiyamatlar statistik ahamiyatlilik uchun taqdim etildi.

1-jadval. Sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini baholash ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'zgaruvchilari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik tahlili⁵

T/r	Ko'rsatkichlar	1	2	3	4	5	Izoh
1	Bemorlarning qoniqish darajasi	1					Sifat ko'rsatkichlaridan biri
2	Qayta yotqizilish darajasi (%)	-0.58** (0.002)	1				Qayta yotqizilish past bo'lsa, sifat yuqori
3	Tashxis va davolash sifatining bahosi	0.67** (0.001)	-0.55** (0.003)	1			Jarayon sifat ko'rsatkichi
4	Bir bemorga to'g'ri keluvchi xarajatlar (ming so'm)	0.45* (0.020)	-0.42* (0.030)	0.50* (0.015)	1		Iqtisodiy ko'rsatkich
5	Moliyaviy samaradorlik koeffitsiyenti	0.63** (0.005)	-0.57** (0.004)	0.61** (0.002)	0.72** (0.001)	1	Iqtisodiy samaradorlik

Izoh: r – Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti, p – ahamiyatlilik darajasi, ** $p < 0.01$ darajada ahamiyatli, $p < 0.05$ darajada ahamiyatli.

Yuqorida keltirilgan jadvalni tahlil natijasida quyidagi holatlarni aniqlash mumkin:

Bemorlarning qoniqish darajasi va boshqa sifat ko'rsatkichlari o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsiya mavjud ($r = 0.67$, $p < 0.01$), bu sifatni oshirish bilan bemorlarning umumiy qoniqishi ortishini ko'rsatadi.

Qayta yotqizilish darajasi salbiy korrelyatsiya ko'rsatmoqda (masalan, bemorlarning qoniqishi bilan $r = -0.58$, $p < 0.01$), bu qayta yotqizilish darajasi pasaysa, xizmat sifati oshishini anglatadi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan sifat ko'rsatkichlari o'rtasida ham o'rtacha darajada ijobiy bog'lanish aniqlandi (masalan, moliyaviy samaradorlik va tashxis-davolash sifati $r = 0.61$, $p < 0.01$), bu sifat oshgani sari iqtisodiy samaradorlik ham yaxshilanayotganini tasdiqlaydi.

Bir bemorga to'g'ri keluvchi xarajatlar va moliyaviy samaradorlik o'rtasida ham kuchli ijobiy bog'lanish ($r = 0.72$, $p < 0.01$) kuzatildi, bu resurslar tejamkorligi va samarali boshqaruv bilan izohlanadi.

5 Statistik ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi

Ushbu korrelyatsion tahlil natijalari sog'liqni saqlash tizimida sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi uzviy va o'zaro bog'liq munosabatlarni aniq ko'rsatib beradi. Tadqiqot davomida aniqlangan bog'liqliklar asosida tizimni yaxshilash va samaradorlikni oshirish uchun sifatni oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish tavsiya etiladi. Tadqiqotda sifat ko'rsatkichlari iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini baholash uchun ko'p o'zgaruvchili chiziqli regressiya modeli qo'llanildi. Modelda iqtisodiy samaradorlik (y) mustaqil o'zgaruvchi sifatida olinib, sifat ko'rsatkichlari mustaqil o'zgaruvchilar sifatida kiritildi. Sog'liqni saqlash tizimida resurslardan samarali foydalanishni tahlil qilishda Regressiya modeli quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Bu yerda:

Y — iqtisodiy samaradorlik koeffitsienti,

X_1 — bemorlarning qoniqish darajasi (%),

X_2 — qayta yotqizilish darajasi (%),

X_3 — tashxis va davolash sifatining bahosi (ball bilan).

2-jadval. Sog'liqni saqlash xizmatlarida sifat ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlili natijalari⁶

T/r	Mustaqil o'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Standart xato	t-statistika	p-qiyamat	Izoh
1	Intersept ((\beta_0))	0.245	0.067	3.66	0.001**	Modeldagi boshlang'ich nuqta
2	Bemorlarning qoniqish darajasi ((X_1))	0.028	0.007	4.00	0.000**	Ijobiy ta'sir, ahamiyatli
3	Qayta yotqizilish darajasi ((X_2))	-0.021	0.009	-2.33	0.022*	Salbiy ta'sir, ahamiyatli
4	Tashxis va davolash sifatining bahosi ((X_3))	0.034	0.008	4.25	0.000**	Kuchli ijobiy ta'sir

T/r	Model ko'rsatkichlari	Qiymat	Izoh
1	R ² (Determinatsiya koeffitsiyenti)	0.41	Model tomonidan tushuntirilgan dispersiya foizi
2	F-statistika	15.72	Model ahamiyati (p < 0.001)
3	Namuna hajmi (N)	60	Tadqiqotga olingan kuzatuvlar soni

⁶ Statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi

Regressiya tahlili natijalari sog'liqni saqlash xizmatlari sifat ko'rsatkichlari (bemorlardan qoniqish, qayta yotqizilish darajasi, tashxis va davolash sifati) iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada ta'sir qilishini isbotladi. Ushbu natijalar sog'liqni saqlash tizimida sifatni yaxshilashga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqishda iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot sog'liqni saqlash tizimida xizmatlar sifati va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash va baholashga qaratildi. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatdiki, xizmat sifati tizimli va puxta baholangan taqdirda u nafaqat bemorlarning sog'ayish darajasini oshiradi, balki tizim resurslarining tejamli va samarali ishlatilishini ta'minlaydi. Korrelyatsion va regressiya tahlillari natijalariga ko'ra:

Bemorlarning qoniqish darajasi, tashxis va davolash sifatining bahosi iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda;

Qayta yotqizilish darajasi esa iqtisodiy natijalarga salbiy ta'sir qilmoqda;

Regressiya modeli orqali xizmat sifati o'zgaruvchilari iqtisodiy samaradorlikdagi o'zgarishlarning 41% ini izohlab bera olishi aniqlangan;

Yuqori sifatli xizmatlar bilan birga xarajatlarning kamayishi, xodimlarning motivatsiyasi oshishi va bemor ishonchi mustahkamlanishi kabi jihatlar tizim barqarorligining asosiy omillaridan ekanligi tasdiqlandi.

Shu bilan birga, tibbiyot muassasalarida sifatni baholash indikatorlari hali ham to'liq avtomatlashtirilmagan, xizmat ko'rsatishdagi ayrim sifat jihatlarini (masalan, insoniy yondashuv, bemor bilan kommunikatsiya sifati) statistik ko'rsatkichlar orqali yetarlicha ifodalanmayapti. Bu esa ushbu sohada chuqurroq sifat tahliliga ehtiyoj borligini ko'rsatadi va shu orqali quyidagi takliflarni qo'llash lozimligini namoyon etadi:

Birinchiidan, sog'liqni saqlash tizimida xizmat sifati bo'yicha yagona va institutsional yondashuvni shakllantirish zarur. Har bir tibbiyot muassasasida xizmat sifatini baholovchi ichki audit va monitoring tizimini joriy etish va sifatni o'lchashda xalqaro standartlarga mos indikatorlar asosida baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish lozim.

Ikkinchiidan, bemorlarning qoniqish darajasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilishi shart. Xususan, tibbiy xizmat ko'rsatishda insoniylik, etik yondashuv va empatiyani kuchaytirish va elektron so'rov tizimlari orqali bemor fikrlarini doimiy ravishda o'rganish va xizmat sifatini shunga asoslangan holda takomillashtirish kerak.

Uchinchiidan, qayta yotqizilish holatlarini kamaytirish orqali xizmat sifatini va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin. Buning uchun, kasalliklarning erta aniqlanishi, profilaktika va reabilitatsiya xizmatlarini kengaytirish va ambulator kuzatuv va uy sharoitida davolash xizmatlarini rivojlantirish zarur.

To'rtinchiidan, sog'liqni saqlash sohasida xizmat sifati va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirib tahlil qilish imkonini beruvchi raqamli monitoring tizimini yaratish muhim. Bu tizim har bir xizmat turi bo'yicha xarajat-sifat-natija uchligini baholashga asoslanishi va qaror qabul qiluvchilar uchun vizual va real vaqtli ko'rsatkichlar panelini ta'minlashi lozim.

Beshinchiidan, tibbiyot xodimlarining xizmat sifati va samaradorlikka ta'sirini inobatga olgan holda sifat menejmenti, sog'liqni saqlash iqtisodiyoti, mijozlar bilan muloqot bo'yicha malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish hamda xodimlarni natijaga yo'naltirilgan baholash tizimi asosida rag'batlantirish taklif etiladi.

Oltinchiidan, xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlarni o'rganib, milliy sog'liqni saqlash tizimiga moslashtirish kerak. Jumladan, OECD, WHO, JCI va boshqa tashkilotlarning sog'liqni saqlash sifati bo'yicha yondashuvlari chuqur tahlil qilinib, milliy model bilan integratsiya qilinishi zarur.

Ushbu takliflar sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini oshirish orqali tizimda iqtisodiy samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xizmat sifati — nafaqat bemorlar salomatligi, balki sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy barqarorligi, xodimlar motivatsiyasi va umuman, jamiyat ishonchining asosiy kafolati sifatida qaralishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 – yil 11 – maydagi “Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora – tadbirlari” PQ – 5113 son Qarori.
2. “Aholi bandleligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2017 yil 6 may PQ-2960 son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni. 2000 yil 25 mayda qabul qilingan. 2012 yilda yangi tahriri qabul qilingan.
4. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2023). Milliy sog'liqni saqlash tizimida sifatni baholash indikatorlari bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent: SSV nashriyoti.

5. A.Donabedian (1988). The quality of care: How can it be assessed? JAMA, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033>
6. World Health Organization (WHO). (2018). Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage. Geneva: WHO, OECD, and The World Bank.
7. OECD. (2020). Health at a Glance 2020: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>
8. A.O.Arah, S.N.Klazinga, D.M.Delnoij, A.H.Asbroek, T.Custers (2003). Conceptual frameworks for health systems performance: A quest for effectiveness, quality, and efficiency. International Journal for Quality in Health Care, 15(5), 377–398.
9. M.E.Porter (2010). What is value in health care? New England Journal of Medicine, 363(26), 2477–2481.
10. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi portali.
11. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
